

**SHUHRAT ORIF SHE'RIYATINING LINGVOPOETIK
TAHLILI("BIR MARTA.." SHE'RI ASOSIDA)**

Gulnoza Zaynutdinova Anvarjon qizi

Farg`ona davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Shuhrat Orif she`rlari lingvopoetik tahlil qilinadi va lisoniy-badiiy xususiyatlari ochib beriladi.

Kalit so`zlar: She`r va she`riyat. Shuhrat Orifning “Bir marta...” she`ri. Lingvopoetik tahlil. Badiiy san`atlar. She`rning lisoniy-badiiy xususiyatlari.

**ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ
ШУХРАТА АРИФА**

Аннотация. Лингвопоэтически анализируются стихи Шухрата Арифа и раскрываются их лингвохудожественные особенности.

Ключевые слова: Стих и поэзия. Стихотворение Шухрата Арифа «Бир марта...». Лингвопоэтический анализ. Художественное искусство. Лингвистические и художественные особенности стихотворения.

LINGUPOETIC ANALYSIS OF SHUHRAT ARIF'S POEMS

Abstract. Shuhrat Arif's poems are analyzed linguopoetically, their linguistic and artistic features are revealed.

Keywords: Poem and poetry. Shuhrat Arif's poem “Once...”. Linguopoetic analysis. Artistic arts. Linguistic and artistic features of the poem.

She`r bu go`zallik, muhabbat, ehtiros va qalb kechinmasidir. She`r har qanday qalbni insoniylikka, kamolotga chorlovchi nurdir. She`r bu butun borliqni obrazli qilib kitobxonga yetkazib beruvchi, uni shu voqeaga yoki holatga guvoh qilguvchi va ta`sirlantirib, estetik zavq beruvchi qudratli kuchdir. Uning lug`aviy

Vol. 3. Issue 3

ma'nosiga kelsak, she'r – fikrning his tuyg'uga qorishiq ifodasi sifatida vujudga kelgan, hayajonli she'riy nutq bilan ifoda etilgan, malum ichki ohangga ega badiiy asar. Zamonaviy o'zbek adabiyotida "She'r" atamasi ma'nosini erkinroq tushunish, oldingi shakliy qoliplarini o'zgartirgan holda yangi poetik kashfiyotlar qilishga intilish tamoyili kuchli. Hozirgi o'zbek shoirlari turlicha bandlardan tashkil topadigan an'anaviy barmoq vaznining turli poetik kombinatsiyalaridan tashqari, jahon she'riyati tajribasidan o'zlashtirilgan sonet, barokko, rondel, romans, xoyku, tanka, elegiya va boshqa turli janrlarda she'rlar yaratishmoqda va ularda o'zbeklarga xos bo'lgan an'analarni hamda his tuyg'ularni ta'sirli ifodalashga erishmoqdalar. Bugungi kun she'riyati kechagi she'riyatdan tubdan farq qiladi. Shak- shubhasiz, biz bugun baquvvat o'zbek she'riyatiga egamiz, desak sira mubolag'a bo'lmaydi. U shaklan ham mazmunan yangilangan poeziyadir. Ammo kechagi she'riyat bilan ham uzviy bog'liqdir. Zeroki, uni yanada boyitgan va yanada teranlashgan ko'rinishdadir. Eng asosiysi, bugungi kun she'riyatimizda hissiyot erkinligi va haqiqat bor. Aynan shu erkinlik mafkuraviy iskanjadan holi bo'lib, shoir badiiy tafakkuriga keng yo'l ochib bergan. Sharqda zamonaviy she'riyatda an'anaviy va modern ifoda usuli asosiy yo'nalishni tashkil etmoqda. O'zbek she'riyatida o'z misralari bilan kitobxon qalbidan joy olayotgan shoir ro'yxati talaygina bo'lib, bugun eng ko'p she'rlari o'qilayotgan shoirlar sirasiga biz Usmon Azim, Farida Afro'z, Iqbol Mirzo, Sirojiddin Sayyid, Faxriyor, Go'zal Begim hamda Shuhrat Orifdek shoir va shoiralarni kiritishimiz mumkin.

Shuhrat Orif ijodini doim sevib kuzatib boraman. Bu shoir o'ziga xos hissiyot va qalb egasi bo'lgan so'z sehrigaridir. Uning she'rlari ham o'ziga xos uslubda bitilgan. U o'zini deyarli barcha she'rlarida oshiq deb ataydi. Shuhrat Orif so'zlarida chaqini bor ijodkorlardandir deb bilaman, shuningdek, tasirli obrazlari va jarangli misralari she'rlarini o'qigan har qanday kitobxonni o'ziga jalb qilaoladi. U bir qancha jarangdor va ishqiy she'rlar muallifidir.

Shuhrat Orifning 2020-yilda “Men asli odammas, yor edim” she’riy kitobi nashr etilgan. Shuningdek, shoirning 2022-yilda “Shom tovushi” nomli she’lar to’plami ham chop etilgan.

Bir marta...

Bir marta ko’zimiz bo’ldi ro’baro’ –
Fasllar chalkashib, aqldan ozdi.
Go’yoki hayitlik olgan boladek
Bulutlar o’zini yo’qotayozdi.

Shoirning ushbu misralariga to’xtaladigan bo’lsak, bu baytda biz ham tashbeh, ham tashxis, ham mubolag’a san’atidan foydalanganiga guvoh bo’lishimiz mumkin. Tashbeh san’ati barchamizga ma’lumki, bu o’xshatish san’atidir. Shoir bulutlarni hayitlik olgan bolaga o’xshatib, so’z erkinligi va o’zgacha tasvirni namoyon qilgan. Tashxis san’ati esa bu asarda tabiatdagi narsa-hodisalarni jonlantirish, shuningdek hayvonlar, qushlar, jonsiz narsalarga inson xususiyatlarini ko’chirish san’ati bo’lib, biz ushbu baytning ikkinchi va to’rtinchi misralarida ushbu san’atdan shoirning mohirona foydalanganini guvohi bo’lishimiz mumkin. Mubolag’a san’ati esa tasvirlarning bo’rttirib yozilganida namoyon bo’lgan desak, xatò bo’lmaydi She’rimizning daslabki baytida qofiyadosh so’zlar qo’shma fe’llar bilan ifodalangan “aqldan ozdi, yo’qotayozdi” kabi murakkab so’zlardir. Shaklan esa birinchi qofiyadosh so’z ajratib yoziladigan so’zlar bilan ifodalangan bo’lsa, ikkinchi qofiyadosh so’z esa orfografiya qoidasiga binoan qo’shib yozilgan. Hamda ushbu misralar a-b-c-b tarzida qofiyalangan.

Nogahon tiriklik isini sezdim,
Men – qismat qo’lida tizilgan qarta.
Yulduzlar suyunchi oladi Arshdan,
Meni o’ylasangiz agar bir marta.

She’rning ikkinchi baytiga e’tibor qaratadigan bo’lsak, ushbu baytda biz avvalgi misralardagidek tashbeh, tashxis, shu bilan birga husni ta’lil sanatini ham

Vol. 3. Issue 3

ko‘rishimiz mumkin. Ushbu baytning birinchi, ikkinchi misralarida ham husni ta‘lil, ham tashbehdan juda chiroyli tasvir uchun foydalanilgan. Husni ta‘lil atamasining lug‘ati chiroyli asos keltirish bo‘lib, mohiyati o‘zgacharoq: o‘sha go‘zal asos nimani dalillashga keltirilayotgan bo‘lsa, o‘shanga daxli bo‘lmasligi kerak. O‘zini qismat qo‘lidagi qartaga o‘xshatish ham Shuhrat Orifga xos bo‘lgan o‘zgacha, yangicha uslubning ko‘rinishidir. “Yulduzlar suyunchi oladi Arshdan” deya shoir nafaqat, tashxis san‘atidan foydalangan, balki she‘rning nozikligini ta‘sirchanligini oshirib bera olgan. She‘rning ikkinchi baytidagi qofiyadosh so‘zlar qarta va marta so‘zlari bo‘lib, bu yerdagi bir marta so‘zlari shuningdek, she‘rning nomiga ham urg‘u berib o‘tgan. Birinchi qofiyadosh so‘z ot so‘z turkumi bilan ifodalanib, ot kesim vazifasida kelgan. Ikkinchi qofiyadosh so‘z esa son bilan kengayib, xol vazifasini bajargan. Ushbu bayt ham a-b-c-b tarzida qofiyalangan.

Tog‘lar termiladi chordana qurib,
Ularning taqdiri bog‘liqdir sizga.
Ming yilga uzaydi dunyoning umri,
Bir marta sevaman deganingizga.

She‘rni kuzatib, shuni guvohi bo‘lyapmizki, shoir tashxis san‘atidan ushbu she‘rning barcha baytlarida foydalanib, she‘rning tasirchanligini oshirish bilan barobar o‘zining so‘z ustaligini, o‘zgalarga o‘xshamas uslubini namoyon qila olgan desak, adashmaymiz. Ya‘ni bu yerda tashxis “Tog‘lar termiladi chordana qurib” kabi misralarda namoyon bo‘lgan. “Ming yilga uzaydi dunyoning umri, Bir marta sevaman deganingizga” kabi misralari esa husni ta‘lilning yaqqol namunasidir. She‘rning uchinchi bayti ham huddi 1-,2- baytlaridek, a-b-c-b tarzida qofiyalangan. Bu yerda qofiyadosh so‘zlar esa “sizga, deganingizga” so‘zlaridir. Demak, bu misralardagi qofiyadosh so‘zlar olmosh va ot so‘z turkumidan iborat bo‘lib, birinchisi to‘ldiruvchi, ikkinchisi esa, kengaygan shakldagi xol vazifasida kelgan.

Ummonlar chayqalib aytadi takbir

Yetti qat ko'k bag'ri yog'duga to'ldi.
Oling, shu dunyoni men sizga berdim,
Labingiz bir marta entiksa bo'ldi.

Ushbu bayt she'ning oxirgi bayti bo'lib, unda ham tashxis san'atidan mohirona qo'llanilgan. Ya'ni bu baytning birinchi misralarida tashxis san'atidan qo'llanilganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Shuningdek, husni ta'lil sanatiga ham qayta murojat etilgan oxirgi 2 misrada. Ushbu she'r boshidan oxiriga qadar bir xil shaklda qofiyalangan bo'lib, bu baytdagi qofiyadosh so'zlar "to'ldi, bo'ldi" so'zlaridir. Bu so'zlar fe'l so'z turkumidagi sodda kesimlardir.

Shuhrat Orifning "Bir marta.." sherini o'qib, tahlil qilarkanmiz, uning naqadar oshufta dil egasi, kuchli ishq sohibi, og'ir hijron azobidagi majnun ekanligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Shoir qalb kechinmalari-yu, dil izhorlarini go'zal badiiy san'atlar hamda go'zal tasvirlar, o'xshatishlar orqali chiroyli bayon eta olgan. Shuningdek, u qo'llagan ushbu tasvirlar she'ning ta'sirchanligini yanada oshirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuhrat Orif nafaqat, ushbu she'rida, balki boshqa barcha she'rlarida go'zal so'z, o'zgacha tasvir ustasidir. Uning she'rlari olamiga kirib, shoirning so'z sehgari, so'z qo'llash mohiri ekanini anglab yetishimiz mumkin. Shoirning barcha misralari uni o'qigan har qanday kitobxonni o'ziga jalb qilmay qolmaydi. Har bir satri o'yga toldiradigan, mushohadaga chorlaydigan misralardan iboratdir. Demak, shoir teran nigohi ila zamonaviy she'riyatimizga o'zgacha zavq, o'zgacha ma'no bera olayotgan, ko'ngil kechinmalarini o'ziga xos uslubda boshqalarga o'xshatmagan holda qog'ozga tushirayotgan yorqin ijodkorlarimizdandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shuhrat Orifning "Bir marta..." she'ri. <https://m.kun.uz/news/2020/10/15>

- 2.A.Asallayev, V.Rahmonov, F.Musurmonqulov. Badiiy san'atlar.
"Tafakkur" nashriyoti Toshkent-2015
- 3.Shuhrat Orif "Shom tovushi to'plami". Toshkent "Adabiyot" 2022
- 4.Shodmonova D. Abdulla Oripov she'riyatining lingvopoetik xususiyatlari.
Avtoreferat/Diss-2019.

